

Apagamento de /R, S, l/ na coda no português de São Tomé: convergência linguística?

Deletion of /R, S, l/ in coda in the urban Portuguese of São Tomé: a case of linguistic convergence?

Nancy Mendes Torres Vieiras

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

nancy.vieira@usp.br

 <http://orcid.org/0000-0002-7291-9759>

Amanda Macedo Balduino¹

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

amanda.m_b@hotmail.com

 <http://orcid.org/0000-0002-1062-973X>

Abstract: This paper discuss the deletion of the segments / R, S, l / in coda in Santomean Portuguese (PST), a variety spoken in Sao Tome and Principe. By analyzing 662 words (1.445 tokens: 577 for /R/, 550 for /S/ and 318 for /l/), we observed that coda deletion is a current phenomenon in PST: 61,53 % /R/, 5,27 % /S/ and 24,21 % /l/. The preference for a CV syllable is attested, however the implementation of deletion is not homogeneous into all segments, being more common into rhotics. At first, this data would suggest a possible linguistic interference of Santome into PST, since in Santome there are no rhotics in coda. However, the lateral deletion percentage and the occurrence of deletion in other Portuguese varieties indicate that such assumption is not sustained as it does not explain different values of coda deletion in PST.

Keywords: Santomean Portuguese; coda deletion; Santome, linguistic convergence.

¹Agradeço à FAPESP pela bolsa (processo 2017/26595-1) que me permitiu dedicar a esta pesquisa.

Resumo: Este artigo discute o apagamento de /R, S, l/, na coda, no português de São Tomé (PST), variedade falada em São Tomé e Príncipe. A partir da análise de 662 palavras (1.445 ocorrências: 577 para /R/, 550 para /S/ e 318 para /l/), pôde ser observado que o apagamento da coda é um fenômeno recorrente no PST: 61,53 % /R/, 5,27 % /S/, e 24,21 % /l/. A preferência por uma sílaba CV é, assim, atestada, porém a implementação do apagamento não é homogênea para todos os segmentos, sendo mais comum com róticos. Esse dado, a princípio, poderia sugerir uma interferência linguística do santome, língua em que não há róticos em coda, no PST. Todavia, o percentual do apagamento da lateral e a ocorrência do fenômeno em outras variedades do português indicam que tal pressuposto não é sustentado, pois não explica, isoladamente, os diferentes percentuais de apagamento em coda no PST.

Palavras-chave: Português santomense, apagamento de coda; santome; convergência linguística.

1 Introdução

Este artigo discute o preenchimento da coda silábica no português santomense (PST), examinando a possibilidade de apagamento nessa posição como resultado do contato dessa variedade do português com o santome uma língua crioula falada em São Tomé (cf. Ferraz 1979; Hagemeijer 2009; Araujo & Hagemeijer 2013; Bandeira 2017).

O PST é uma variedade da língua portuguesa falada em São Tomé, uma ilha que faz parte da República de São Tomé e Príncipe (STP). O país é reconhecido por ser multilíngue, havendo diferentes línguas em contato. Além do português, língua oficial do país, há outras línguas também faladas no arquipélago, tais como o santome, o angolar, o lung'ie ou kabuverdianu (cf. INE 2012). O PST convive, sobretudo, com o santome e o angolar, línguas faladas na ilha de São Tomé. O lung'ie, por sua vez, é empregado na ilha do Príncipe, ao passo que o kabuverdianu corresponde a uma língua transplantada ao país no século XX (cf. Bandeira 2017). Tendo em vista esse cenário multilíngue este artigo visa: (i) trazer uma caracterização geral do preenchimento consonantal das codas no PST e, (ii) como base nesta descrição, investigar a possibilidade de apagamento de /R, S, l/ nessa posição, verificando a hipótese de que esse fenômeno seja um possível resultado do contato do PST com o santome.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 apresentamos o contexto linguístico que caracteriza STP; na seção 3, os fundamentos teóricos sobre a estrutura silábica do português e da coda em santome e, na seção 4, os

aspectos metodológicos adotados neste estudo. Na seção 5, os dados são descritos e analisados, obedecendo, para tanto, a seguinte ordem: em 5.1, expomos a constituição consonantal da coda no PST, enquanto que a discussão sobre os apagamentos pode ser conferida nas seções 5.2 (rótico), 5.3 (sibilante) e 5.4 (lateral). Na seção 5.5, a discussão é ampliada de modo a considerarmos o contato linguístico entre o PST e o santome e, na seção 6, por fim, tecemos as considerações finais.

2 Contexto linguístico em STP

São Tomé é uma ilha que faz parte da República de São Tomé e Príncipe (STP). O país é um arquipélago localizado no Golfo da Guiné a 300 km da Costa Oeste Africana. A ilha era inabitada até 1470, quando os portugueses chegaram ali (cf. Hagemeyer 2009; Seibert 2012; Bandeira 2017; Brandão & Vieira 2018). Seu povoamento pode ser analisado em duas fases: a fase de habitação – entre o povoamento definitivo, a partir de 1493, até o começo da produção açucareira na primeira parte do século XVI – e a segunda fase, a de plantação, que se inicia por volta de 1520 e termina no século XVI com a crise do ciclo do açúcar (Garfield 1992; Hagemeyer 2009; Bandeira 2017).

Na fase de habitação, o contato entre falantes de português, em menor número, com os falantes das diversas línguas de origem africana, em maior número, foi intenso. Dessa forma, o contato linguístico no processo do povoamento da ilha São Tomé resultou numa língua crioula de base lexical portuguesa, o protocioulo do Golfo da Guiné (PGG) (Günther 1973; Ferraz 1974, 1979; Hagemeyer 2009; Bandeira 2017). Segundo Bandeira

num período posterior à fase de habitação, tendo o PGG se constituído como língua primeira dos cativos, dá-se início ao processo de separação dos grupos de falantes. Uma parcela de escravos é levada para a ilha do Príncipe, onde, posteriormente, o lung'ie se desenvolve de forma independente. De forma análoga, outro grupo é levado para Ano Bom, onde o PGG se transforma, por conseguinte, em fad'ambô. Já na ilha de São Tomé, parte dos falantes de PGG permanece na capital, o que leva à especiação do protocioulo que assume novos contornos com contribuições linguísticas de outras levas de escravos, tornando-se uma nova língua, o santome. Outra parte dos falantes do PGG é de escravos recém-chegados, outrora cativos em São Tomé, escapa dos engenhos em direção a locais inabitados na ilha, constituindo se assim uma comunidade quilombola. Destarte, o PGG, falado pelos quilombolas, desenvolve-se transformando-se no angolar (Bandeira 2017: 137).

Ainda segundo Bandeira (2017), ao longo do século XX, pelo menos até a independência de Portugal em 1975, o santome era a língua mais falada no país, mas, nesse período, o português supera o santome em número de falantes e é eleita como língua nacional oficial de São Tomé e Príncipe, sendo seu uso reforçado por questões políticas internas (cf. Araujo 2020). Segundo Tomanson (2001), é muito comum ex-colônias manterem a língua do colonizador como língua oficial, em alguns casos em conjunto com línguas nativas. Há ex-colônias que possuem mais de uma língua oficial, a língua do colonizador e uma ou mais línguas nativas, em outros países, entretanto, apenas a língua do colonizador adquire status de língua oficial, ainda que outras línguas nativas sejam faladas por seus habitantes, esse último cenário caracterizaria STP.

Em São Tomé e Príncipe, o português é a única língua oficial, porém, línguas minoritárias: santome, o angolar e o lung'ie, além do kabuverdianu, também são faladas pelos seus habitantes. (cf. Ferraz 1974, 1979; Maurer 1995, 2009; Hagemeijer 2009; Araujo & Agostinho 2010; Hagemeijer 2011, Agostinho 2015; Balduino, Agostinho, Araujo & Christofolletti 2015; Agostinho, Bandeira & Araujo 2016; Bandeira 2017; Balduino 2018a). No entanto, esse não é um fato pontual, dado que o monolinguísmo é um mito, inclusive, na maior parte das nações que possuem apenas uma língua oficial, uma vez que, esta convive com outras línguas dentro de suas fronteiras (Tomanson 2001: 36).

De acordo com autores como Gonçalves (2010), Christofolletti (2013), Balduino (2018), entre outros, a convivência da língua portuguesa com as línguas autóctones, em STP, cria um contexto ecolinguístico complexo em que questões como estandarização interferem no emprego linguístico, resultando no aumento do português falado como L1 e na diminuição do processo de aquisição das demais línguas como línguas maternas. Esse fato é confirmado por meio do censo de 2012, através do qual constatamos ser o português a língua com maior número de falantes (170.309), em detrimento do santome (62.889), do lung'ie (1.760) e ao angolar (1.217) (cf. INE 2012).² Todavia, mesmo o português configurando a língua mais usada e transmitida em STP, é possível observar divergências entre as variedades de português empregadas, de fato, no arquipélago e a norma de prestígio adotada por seus falantes (cf. Bouchard 2017; Balduino 2018a, Araujo 2020). Em geral, o português prestigiado e língua-alvo da população de STP ainda é a variedade europeia (Araujo & Agostinho 2010; Agostinho, Bandeira & Araujo 2016; Balduino 2018a).

Dentre as diferentes variedades da língua portuguesa faladas em STP, é possível destacarmos duas: o PST e o português principense (PP). Essas variedades possuem

²Esse número de falantes deve ser relativizado à população do Príncipe que é de aproximadamente 7.542 habitantes (INE 2012).

peculiaridades que as diferenciam da variedade europeia, e tais peculiaridades podem ser explicadas mediante uma série de fatores linguísticos e sociolinguísticos, entre os quais está a influência das línguas autóctones nessas variedades do português, o que pode sugerir a relevância do contato linguístico como propulsor de mudança linguística e/ou reanálises estruturais (cf. Thomason & Kaufman 1988; Thomason 2001; Winford 2003, Winford 2007; Baxter & Lucchesi 2009). Assim, o PST e o PP podem adquirir traços distintos da variedade de maior prestígio (cf. Gonçalves 2010; Bouchard 2017; Balduino 2018a; Christofoletti & Araujo 2018). Isso posto, propomos uma análise do processo de apagamento consonantal em coda no PST, considerando, para tanto, o contato entre o PST e o santome que compõe o espaço linguístico no qual o português é falado em STP.

3 A sílaba, a coda silábica e apagamentos

Neste artigo, assume-se que a sílaba apresenta uma estrutura própria e é organizada a partir de uma estrutura hierárquica com constituintes internos: o onset (O) e a rima (R), constituinte subdividido em núcleo (N) e coda (C) (cf. Selkirk 1982; Blevins 1995). Tendo como foco de análise a coda, observamos que neste constituinte são licenciadas as consoantes /S/, /R/, /l/ e /N/ em variedades como o PE e o PB, (cf. Câmara Jr. 1970; Mateus & D’Andrade 2000).

Conforme diferentes trabalhos dedicados à análise de fenômenos cuja sílaba é domínio, no português, a coda é propícia à variação e a apagamentos, os quais priorizam, especialmente na variedade brasileira do português, a estrutura CV (cf. Câmara Jr. 1970; Quednau 1993; Callou, Leite, & Moraes 1994; Bisol 1999; Mateus; Rodrigues 2004; Abaurre & Sândalo 2003; Brandão, Mota & Cunha 2003; Callou, Leite & Moraes 2002).

Em geral, o apagamento da sibilante, do rótico e da lateral, em coda, pode ocorrer tanto em PB quanto em PE, entretanto, é mais recorrente em PB (cf. Brandão, Mota & Cunha 2003; Rodrigues 2012; Hora, Pedrosa & Cardoso 2010; Callou & Serra 2012; Serra & Callou 2015; Oliveira 2018; Balduino 2018b) o que encontra “respaldo no fato de o PE ser uma modalidade de reforço consonântico, ao passo que o PB tende a reforçar seu quadro vocálico” (Brandão, Mota & Cunha 2003: 14). Já em relação à coda nasal, Balduino (2018) indica que nas variedades de STP, assim como o PB e o PE, tal segmento é elidido, espraiando o traço de nasalidade à vogal anterior e caracterizando um processo de nasalização tautossilábica.

No Português do Príncipe, variedade falada na ilha do Príncipe em STP, a coda, assim como no PB e no PE, pode ser preenchida por /N, R, S, l/. Conforme Balduino (2019), esses segmentos, além de apresentarem diferentes realizações fonéticas, são alvos de apagamento, especialmente a sibilante e os róticos. Embora o apagamento de /R/ e /S/ em coda seja produtivo em PP, esse fenômeno não ocorre de modo uniforme,

já que os róticos e as sibilantes apresentam índices percentuais de apagamentos distintos: o apagamento do rótico é atestado em 55.2% das ocorrências analisadas e da a sibilante em apenas 12.3% dos dados (Balduino 2019: 37).

O santome, por sua vez, pode ou não apresentar coda preenchida, sendo que, os únicos segmentos que ocupam essa posição são a nasal /N/, a qual é comumente elidida (Ferraz 1979; Balduino, Agostinho, Araujo & Christofolletti 2015; Bandeira 2017), ou a sibilante /S/ (Bandeira 2017: 170). O rótico e a lateral não são consoantes licenciadas, em coda, no santome, o que permite que suscitemos a hipótese de que tal fato pode reforçar o apagamento desses segmentos em coda no PST.

Como indicado nesta seção, a coda é um constituinte preenchido por um rótico, uma lateral, uma sibilante, ou uma nasal no PB, no PE e no PP, podendo tais consoantes serem alvos de fenômenos fonológicos como o apagamento. O santome, de outro modo, embora possua segmentos licenciados em coda, não apresenta /R/ e /l/ em tal constituinte, o que nos permite cogitar que tal fato estrutural possa fomentar interferências estruturais entre o PST e o santome. Isso posto, o propósito deste artigo é descrever o preenchimento consonantal atribuído à coda no PST, bem como analisar a possibilidade de apagamento de /R, S, l/ nesta posição, examinando, por fim, a hipótese de que o santome, em decorrência do contato linguístico vigente, interfira no processo de apagamento em coda, privilegiando o apagamento do rótico e da lateral.

4 Métodos e Procedimentos

Para o desenvolvimento deste artigo foram utilizados dados de um corpus coletado em São Tomé, o qual é constituído por entrevistas de fala espontânea gravadas em 2016 e 2019. Nesta análise, trabalhamos com cinco entrevistas, cada uma com duração de, aproximadamente, 60 minutos, porém descartamos os 15 primeiros minutos, a fim de trabalharmos com uma produção mais próxima à fala vernacular dos informantes. Como um dos objetivos deste trabalho é propor uma descrição preliminar do comportamento da coda consonantal no PST, analisando fenômeno de apagamento de /R/, /S/ e /l/, não nos dedicamos ao estabelecimento de variáveis independentes, sejam estas sociais ou linguísticas.

Todos os informantes eram naturais da ilha de São Tomé e tinham o português como língua materna. Não foi possível selecionar informantes com o mesmo grau de escolaridade, pois, no corpus, não havia mais do que dois informantes que possuíssem o mesmo nível de escolaridade. Por conseguinte, há dois informantes com um grau mais elevado de escolaridade, que concluíram a décima segunda classe,

um informante que concluiu nona classe e dois que estudaram até a quarta classe.³ Ressaltamos, portanto, que tal fator pode influenciar os resultados deste trabalho, dado que os índices de apagamento podem ter distribuição distinta em relação à escolaridade.

O corpus é composto pelas ocorrências das palavras com coda /S/, /R/ e /l/. Não foram consideradas mais do que seis realizações para uma mesma palavra e apenas duas realizações para verbos no infinitivo – na análise de palavras com /R/ em coda – e três realizações para palavras no plural – na análise de palavras com /S/ em coda. Esse método, por um lado, registra as possíveis realizações de um mesmo item lexical, já que um mesmo falante pode pronunciar uma mesma palavra de formas distintas (cf. Christofolletti 2013). Por outro lado, ao restringirmos o número de ocorrências de cada item lexical, reduzimos a possibilidade de o corpus ficar enviesado, posto que tal método limita a influência de palavras de alta frequência que podem não representar o fenômeno de maneira efetiva na variedade em questão.⁴ Para análise do apagamento segmental, contabilizamos 662 palavras e, no total, 1.445 ocorrências, sendo 577 para /R/, 550 para /S/ e 318 para /l/, conforme a tabela 1.

Tab. 1: Ocorrências contabilizadas para cada segmento.

SEGMENTO	Nº DE OCORRÊNCIAS	Nº DE PALAVRAS
/R/	577	298
/S/	550	244
/l/	318	120
Total	1.445	662

Essas ocorrências foram submetidas a uma análise acústica, de modo a verificarmos o apagamento da coda nas palavras analisadas. Para tanto, utilizamos o Praat, pelo qual pudemos observar a realização ou ausência do segmento na produção dos informantes.⁵ O apagamento foi considerado quando não havia qualquer forma espectral que pudesse ser atribuída ao segmento alvo, cuja não realização já havia sido estabelecida, previamente, mediante uma análise de oitiva. Operamos, assim, com

³A finalização da décima segunda classe equivaleria ao término do Ensino Médio brasileiro, ao passo que a quarta classe, equivaleria ao término do Ensino Fundamental I.

⁴Verbos no infinitivo, por exemplo, correspondem a itens em que a recorrência de apagamentos ou realizações do rótico poderiam ser numerosa, já que a estrutura dessa classe gramatical constitui contexto alvo para o fenômeno. Daí a relevância de também serem observados itens não-verbais e limitarmos a ocorrência de verbos.

⁵Praat (Boersma & Weenick 2015) – Software utilizado para análise e síntese de fala, pelo qual é possível acessar informações acústicas do segmento, como a duração, o formato de onda, o espectrograma e, no caso deste estudo, sua ausência física.

um exame espectral categórico, o qual não leva em consideração formas fonéticas gradientes (cf. Meneses 2012).

Nas figuras 1 e 2, observamos exemplos de espectrogramas que ilustram a realização ou não de um segmento consonantal em coda. Enquanto na figura 1 é possível verificarmos a realização da fricativa [ʃ], em coda final, antes da produção do Voice Onset Time (VOT) que caracteriza a oclusiva vozeada [b] seguinte, na figura 2, o mesmo item lexical é produzido sem produção do rótico, evidenciando os casos nos quais o apagamento foi considerado.⁶

Fig. 1: Espectrograma do item “pescar” com realização do rótico em coda final.

Na análise, consideramos as seguintes variáveis linguísticas: classe gramatical (verbos e não-verbos) do item lexical, a posição (final ou não-final), e a tonicidade da sílaba em que ocorre o segmento-alvo, verificando quais contextos favorecem mais o apagamento do segmento em coda. Em seguida, analisamos os índices de apagamento dos segmentos como um possível resultado do contato linguístico entre o PST e o santome.

⁶O VOT (Voice Onset Time) compreende o momento entre a explosão e o início das vibração das pregas vocais correspondentes aos segmentos vocálicos que sucedem as consoantes oclusivas. O VOT caracteriza, juntamente ao silêncio que antecede a explosão, consoantes oclusivas tais quais [p, b, t, d, k, g].

Fig. 2: Espectrograma do item pescar sem realização do rótico em coda final.

5 Análise e Resultados

Nesta seção, descrevemos a constituição consonantal da coda no PST, abrangendo o fenômeno de apagamento. Assim sendo, na seção 5.1, apresentamos a constituição geral da coda no PST ao passo que os apagamentos são discutidos nas seções 5.2 (rótico), 5.3 (sibilante) e 5.4 (lateral). Por fim, na seção 5.4, discutimos a implementação do processo de apagamento da coda no PST considerando o contato dessa variedade de português com o santome.

5.1 A coda no PST

Com base no *corpus*, formado por 1.461 ocorrências, foi constatado que a coda, no PST, pode ser preenchida por uma consoante nasal /N/, identificada mediante nasalização da vogal tautosilábica, uma vez que a consoante nasal é frequentemente elidida em sua produção (cf. Balduino 2018a); por uma consoante fricativa /S/, realizada como uma sibilante coronal [s] e, de forma mais recorrente, como uma palatal [ʃ]; por uma lateral /l/, que pode ser velarizada [ɫ] ou vocalizada [w] (cf. Balduino & Vieira 2020) ou por um rótico /R/, produzido como tepe [r], uma vibrante alveolar [r], uma fricativa uvular [ʁ], dentre outros fones (cf. Bouchard 2017; Brandão, Pessanha, Pontes & Corrêa 2017).

Essas formas fonológicas, presentes na coda do português, também são observadas no onset, o que indica que a coda constitui um subconjunto da posição de ataque (cf. Selkirk 1982). Segundo Selkirk (1982: 45), o onset é desenvolvido antes da formação da coda, respeitando o Princípio de Maximização do Ataque. Assim, durante o processo de silabificação do português teríamos o estabelecimento do núcleo, em seguida, do onset, e, somente após isso, da coda (Bisol 1999). Por ser a última a ser licenciada, a coda é frequentemente concebida como constituinte silábico mais suscetível à variação, bem como a apagamentos que priorizam uma estrutura CV (Selkirk 1982). Esse pressuposto, tendo em vista dados do PST, será discutido nas seções 5.2 para /R/, 5.3 para /S/ e 5.4 para /l/.

5.2 Apagamento de /R/ em coda

Fundamentados em 577 ocorrências constituídas por 298 itens que apresentavam ou poderia apresentar o rótico em coda, investigamos a possibilidade de apagamento de /R/. Para tanto, consideramos: a classe gramatical (verbos e não-verbos) dos itens alvos, a posição dentro da palavra fonológica (fronteira ou medial),⁷ e a tonicidade da sílaba que continha o rótico. Do total de ocorrências, constatamos o apagamento de /R/ em 61,53% dos casos e sua realização nos outros 38,5%, evidenciando a alta frequência percentual do fenômeno no PST.

Analisando o apagamento do rótico de acordo com a classe gramatical da palavra em que se encontra o segmento alvo, observa-se, percentualmente, que as formas não verbais constituem um contexto mais propício ao apagamento.

Tab. 2: Percentual de apagamento de /R/ em coda nas formas verbais e não-verbais no PST.

Classe Gramatical	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Verbos	268	117	43,66	151	56,34
Não-Verbos	309	105	33,98	204	66,02
Total	577	222	38,47	355	61,53

Na tabela 2, observamos que, nos itens verbais, o apagamento de /R/ ocorre em 56,34% dos casos e sua realização nos outros 43,66%. Nos itens não-verbais por sua vez, o apagamento é atestado em 66,02% das vezes e a realização em apenas 33,98%. O percentual de apagamentos supera o de realizações nos dois contextos, no entanto,

⁷Nos dados analisados, o final de palavra fonológica e morfológica coincidiam.

é maior nas formas não-verbais, o que pode corresponder a um indício de que estas constituem um contexto mais favorável ao apagamento de /R/ em coda.

De acordo com o estudo de Callou & Serra (2012) para o PB, o apagamento do rótico seria mais recorrente em fronteira de palavra do que em seu interior, o que nos leva a levantar a hipótese de que o mesmo possa ocorrer no PST. Para verificar tal possibilidade, analisamos o fenômeno de acordo com a posição da sílaba dentro das palavras analisadas, conforme elucidado pela tabela 3.

Tab. 3: Percentual de apagamento de /R/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra - PST.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	284	157	55,28	127	44,72
Final	293	65	22,18	228	77,82
Total	577	222	38,47	355	61,53

A tabela 3 mostra que, dentro um total de 293 ocorrências com o rótico em final de palavra, houve apagamento em 77,82% das vezes. Em contrapartida, quando a sílaba com /R/, em posição de coda, está no meio da palavra, o apagamento ocorre em 44,72% das ocorrências, indicando que, enquanto a fronteira de palavra é um contexto que favorece o apagamento, o meio de palavra favorece a realização do segmento, constatada em 55,28% dos casos. Portanto, nossa hipótese foi confirmada e podemos assumir que a fronteira de palavra constitui um contexto mais propício ao apagamento do rótico do que o meio de palavra.

Levando em consideração a tonicidade da sílaba em que o segmento ocorre, vemos que, a posição tônica é um contexto que favorece o apagamento, uma vez que, nas 415 ocorrências com o rótico em sílaba tônica, o apagamento ocorreu em 68,19% dos casos enquanto a realização acontece em 31,81%. Em sílabas átonas, no entanto, o percentual de realizações (55,56%) é superior ao de apagamentos (44,44%) (cf. tabela 4).

Tab. 4: Percentual de apagamento de /R/ em coda conforme a tonicidade da sílaba - PST.

Tonicidade	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Átona	162	90	55,56	72	44,44
Tônica	415	132	31,81	283	68,19
Total	577	222	38,47	355	61,53

Com base nos dados que continham /R/ em coda, notamos, em suma, que o apagamento foi mais frequente do que a realização segmental do rótico em coda. Tal fenômeno foi percentualmente favorecido, ainda, em itens não verbais, em fronteira de palavra e em sílabas tônicas.

5.3 Apagamento de /S/ em coda

Focando na possibilidade de apagamento de /S/ em coda e mantendo as mesmas variáveis de análise (classe gramatical da palavra, posição e tonicidade da sílaba), examinamos 550 ocorrências de 244 itens lexicais contendo a sibilante em coda. O apagamento de /S/ foi verificado em apenas 5,27% dos casos e sua realização nos outros 94,73%, caracterizando, assim, uma alta produção da sibilante no corpus investigado. Notamos, desse modo, que o apagamento de /S/ demonstra recorrência distinta em relação à elisão do rótico em coda.

Analisando o apagamento de /S/ de acordo com a classe gramatical da palavra em que se encontra a sibilante, nota-se que as formas não verbais constituem um contexto percentualmente mais propício ao apagamento do /S/ em coda.

Tab. 5: Percentual de apagamento de /S/ em coda nas formas verbais e não-verbais - PST.

Classe Gramatical	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Verbos	146	143	97,95	3	2,05
Não-Verbos	404	378	93,56	26	6,44
Total	550	521	94,73	29	5,27

A tabela 5 indica que, nas formas verbais, o apagamento do /S/ em coda foi constatado em apenas 2,05% das ocorrências, enquanto sua realização ocorreu nas outras 97,95%. Nas formas não-verbais, por sua vez, o percentual de apagamentos é de 6,44% dos casos, sugerindo que o processo é favorecido nas formas não-verbais, o que fica mais evidente se isolarmos as ocorrências de apagamento das quais 89,66% ocorre em formas não-verbais.

Tab. 6: Percentual de apagamento de /S/ em coda nas formas verbais e não-verbais - PST.

Classe Gramatical	Apagamento	%
Verbos	3	10,34
Não-Verbos	26	89,66
Total	29	100,00

Na tabela 6, notamos que, dentre as ocorrências de apagamentos – as quais são, percentualmente, baixas em comparação à realização da sibilante em coda –, os itens não verbais favorecem, um pouco mais, o fenômeno.

No PST, assim como no PB, o apagamento da sibilante não é um processo puramente fonológico, já que possui interface morfológica, relacionando-se à

marcação de plural – apesar de que este não foi o único contexto para a elisão da coda sibilante, uma vez que o /S/ elidido, também, de itens como antes, depois e mesmo. Diversos estudos, dedicados ao estudo da concordância nominal, apontam uma variação na concordância de número no PB e no PST, indicando que nem sempre se marca o plural em todas as palavras de um sintagma nominal. Em alguns casos apenas no artigo recebe a marcação, enquanto os nomes permanecem no singular como em: *as casa amarela* (cf.: Scherre 1988; Scherre & Naro 1997; Figueiredo 2010; Brandão 2011; Brandão & Vieira 2012) . Desse modo, dado que a marcação do plural, no português, ocorre mediante sufixação, levantamos a hipótese de que a fronteira de palavra – local em que o sufixo é incorporado – seria um contexto mais propício ao apagamento de /S/ do que o seu interior. Para verificar essa hipótese analisamos o fenômeno de acordo com a posição da sílaba (final ou não final) dentro das palavras analisadas.

Tab. 7: Percentual de apagamento de /S/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	297	289	97,31	8	2,69
Final	253	232	91,70	21	8,30
Total	550	521	94,73	29	5,27

Na tabela 7, observa-se que de um total de 253 ocorrências com a sibilante em final de palavra, houve apagamento em 8,3% das vezes, de outro modo, quando a sílaba com /S/, em posição de coda, está no meio da palavra, o apagamento ocorre em apenas 2,69% das ocorrências, o que sugere que, nos poucos casos em que o apagamento é atestado, a fronteira de palavra é um contexto mais favorável ao apagamento da sibilante, o que fica mais evidente se focarmos apenas nas ocorrências de apagamento.

Na tabela 8 nota-se que 72,41% dos apagamentos ocorre em fronteira de palavra. Desse modo, podemos concluir que a fronteira de palavra, a exemplo do apagamento do rótico, também constitui um contexto mais propício ao apagamento de /S/ em coda. Esse fato pode ser reforçado por fatores, como a recorrência de processos fonológicos que atingem à fronteira de palavra, além de possuir respaldo morfofonológico, uma vez que a borda do item nominal é o local onde a flexão de plural ocorre no PST.

Tab. 8: Percentual de apagamento de /S/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Apagamento	%
Não-Final	8	27,59
Final	21	72,41
Total	29	100,00

Considerando a tonicidade da sílaba em que o segmento ocorre, vemos que esse não parece ser um fator que favoreça ou desfavoreça o apagamento, já que os percentuais de apagamentos nos casos em que a sílaba é átona ou tônica são quase iguais, 5,29% e 5,24%, respectivamente.

Tab. 9: Percentual de apagamento de /S/ em coda conforme a tonicidade da sílaba – PST.

Tonicidade	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Átona	340	322	94,71	18	5,29
Tônica	210	199	94,76	11	5,24
Total	550	521	94,73	29	5,27

Na tabela 9, verifica-se que os percentuais de realização e apagamento em sílabas átonas e tônicas estão muito próximos. A recorrência do apagamento da sibilante em sílabas átonas (5,29%) é, apenas, 0,05% superior em relação ao que ocorre nas sílabas tônicas (5,24%). Assim, não podemos dizer que um ou outro contexto seja mais propício à ocorrência do fenômeno.

A sibilante, em coda, pode ou não ser realizada no PST. O apagamento de /S/, no entanto, não é tão frequente quanto à elisão do rótico em coda, sendo implementado em apenas 5,27% das ocorrências. No geral, o fenômeno é mais comum em itens nominais e em fronteira de palavra, fato que tem respaldo em aspectos morfofonológicos do PST.

5.4 Apagamento de /l/ em coda

Por fim, investigamos a possibilidade de apagamento de /l/ em coda considerando, ainda, as mesmas variáveis (classe gramatical da palavra, posição e tonicidade da sílaba). Analisando 318 ocorrências de 120 itens lexicais que apresentam a lateral

em coda, constatamos o apagamento de /l/ em 24,21% dos casos e sua realização nos outros 75,79%.

Examinando o apagamento de acordo com a classe gramatical da palavra em que se encontra a lateral em posição de coda, percebe-se que as formas verbais constituem um contexto mais propício ao apagamento do /l/ em coda.

Tab. 10: Percentual de apagamento de /l/ em coda nas formas verbais e não-verbais - PST.

Classe Gramatical	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Verbos	31	19	61,29	12	38,71
Não-Verbos	287	222	77,35	65	22,65
Total	318	241	75,79	77	24,21

Na tabela 10 nota-se que, nas formas verbais, o apagamento do /l/ em coda foi verificado em 38,71% das ocorrências, e sua realização nas outras 61,29%. De outra forma, nas formas não verbais, o percentual de apagamentos foi de apenas 22,65% e o de realizações foi de 77,35% das ocorrências. O percentual de realizações supera o de apagamentos nos dois contextos, no entanto, o número de apagamentos é maior nos itens verbais, permitindo a inferência de que estes constituem um contexto mais favorável a não realização de /l/ em coda.

Diferentemente do que ocorre com o rótico e a sibilante, no caso da lateral em coda, o contexto que mais favorece seu apagamento é o meio e não a fronteira de palavra.

Tab. 11: Percentual de apagamento de /l/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	150	101	67,33	49	32,67
Final	168	140	83,33	28	16,67
Total	318	241	75,79	77	24,21

Os dados expostos, na tabela 11, demonstram que de um total de 150 ocorrências com a lateral em meio de palavra, houve apagamento em 32,67% das vezes, entretanto, quando a sílaba, com /l/ em posição de coda, está em posição final, ou seja, em fronteira de palavra, o apagamento ocorre em apenas 16,67% das ocorrências. A proporção dos percentuais em relação aos apagamentos fica mais evidente na tabela 12.

Tab. 12: Percentual de apagamento de /l/ em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Apagamento	%
Não-Final	49	27,59
Final	28	72,41
Total	77	100,00

Esse fato é reforçado, ainda, em decorrência da possibilidade de ressilabificação da lateral em coda, e, principalmente, de sua produção como a forma vocalizada [w]. Em geral, ao adquirir traços vocálicos, /l/, além de não ser velarizada, não forma o onset de uma sílaba CV com a vogal que inicia a palavra seguinte, como ocorre caso a realização velarizada seja a preferida pelos falantes. Na tabela 13, na qual expomos as ocorrências vocalizadas observadas no corpus, o fenômeno é constatado em 10,67% das ocorrências não finais e em 11,9% das ocorrências finais.

Tab. 13: Percentual de realização de [w] em coda conforme a posição da sílaba na palavra.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	150	84	56	16	10,67
Final	168	114	67,86	20	11,9
Total	318	198	62,26	36	11,32

Levando em consideração a tonicidade da sílaba em que o segmento ocorre, notamos que, a posição átona é um contexto que favorece o apagamento da lateral.

Tab. 14: Percentual de apagamento de /l/ em coda conforme a tonicidade da sílaba – PST.

Posição	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
Não-Final	131	77	58,78	54	41,22
Final	187	164	87,70	23	12,30
Total	318	241	75,79	77	24,21

A tabela 14 mostra que, das 131 ocorrências com a lateral em sílaba átona, o apagamento ocorre em 41,22% dos casos enquanto a realização acontece em 58,78%. Enquanto, em sílabas tônicas, o percentual de apagamentos é de, apenas, 12,3% e o de realizações é de 87,7%, evidenciando que a sílaba átona é um contexto mais propício ao apagamento de /l/.

6 O apagamento da coda silábica no PST: um possível caso de convergência linguística?

Como discutido nas seções 5.2, 5.3 e 5.4, o percentual de apagamentos na coda é variável, apresentando valores distintos para cada segmento: /R/ (61,53%), /S/ (5,27%) e /l/ (24,21%). Fundamentados em fatores como classe gramatical da palavra, posição e tonicidade da sílaba, verificamos que, embora esses aspectos possam favorecer ou não a implementação dos apagamentos, tais fatores não se comportam de forma homogênea com todos segmentos alvos, tampouco são capazes de explicar essa diferença entre os índices de apagamento dos segmentos.

Separando o corpus entre itens verbais e não-verbais, como indicado na tabela 15, ao contrastarmos a distribuição percentual do fenômeno de apagamento entre os segmentos investigados, notamos que enquanto os apagamentos de /R/ e /l/ possuem alta reincidência em verbos e não-verbos, sendo um pouco mais recorrente em verbos, a sibilante em coda, apresenta baixa ocorrência de apagamento, sendo esse fenômeno mais comum em itens nominais, uma vez que tal processo relaciona-se, também, com questões morfológicas.

Tab. 15: Percentual de realização e apagamento da coda conforme a classe gramatical.

Verbos					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	577	117	43,66	151	56,34
/S/	146	143	97,95	3	2,05
/l/	31	19	61,29	12	38,71
Não-Verbos					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	309	105	33,98	204	66,02
/S/	404	378	93,56	26	6,44
/l/	287	222	77,35	65	22,65

Tendo em vista a proeminência das sílabas nas quais os segmentos-alvos estavam, é possível verificarmos que o apagamento de /R/ é beneficiado em tônicas, ao passo que o apagamento de /l/ é mais recorrente em átonas. A sibilante, por seu turno, apresenta taxas de apagamento similares em ambos contextos (cf. tabela 16).

Considerando a posição da coda, domínio do apagamento segmental, em relação à palavra fonológica que a comporta, notamos que a posição do segmento licenciado em coda, em relação à palavra, influencia, de modo distinto, o apagamento ou realização do rótico, da sibilante e da lateral, como indicado na tabela 17. Desse

Tab. 16: Percentual de realização e apagamento da coda conforme a tonicidade.

Tônicas					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	415	132	31,81	283	68,19
/S/	210	199	94,76	11	5,24
/l/	187	164	87,70	23	12,30
Átonas					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	162	90	55,56	72	44,44
/S/	340	322	94,71	18	5,29
/l/	131	77	58,78	54	41,22

modo, /R/ é mais apagado do que realizado tanto em contexto final, quanto não-final, ao passo que /l/ e /S/, embora elididos em ambos contextos, são mais apagados em contexto final.

Tab. 17: Percentual de realização e apagamento da coda conforme a posição da palavra.

Final					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	293	65	22,18	228	77,82
/S/	253	232	91,70	21	8,30
/l/	168	140	83,33	28	12,30
Não-Final					
Coda	Ocorrências	Realização	%	Apagamento	%
/R/	284	157	55,28	127	44,72
/S/	297	289	97,31	8	2,69
/l/	150	101	67,33	49	32,67

De forma mais restrita, apenas os dados nos quais o apagamento foi implementado, notamos, mediante a tabela 18, que, para todas as consoantes em evidência, a ocorrência do fenômeno foi mais comum em final de palavra fonológica. Isto é: a fronteira de palavra fonológica não define a implementação ou bloqueio do apagamento, porém, os apagamentos são favorecidos nesse contexto, tal como em variedades do nordeste e do sudeste do PB (Callou & Serra 2012).

Tab. 18: Percentual de apagamento em coda conforme a posição na palavra.

Coda	Final		Não-Final	
	Apagamento	%	Apagamento	%
/R/	228	77,82	127	55,70
/S/	21	72,41	8	27,59
/l/	49	63,64	28	36,36

Ampliando a discussão para além desses aspectos estritamente linguísticos, examinamos questões relacionadas ao contato linguístico, abordagem que considera a possibilidade de a estrutura do santome, língua também falada em São Tomé e que, antes da independência de STP, configurava a língua materna de grande parte da população autóctone, explicar os diferentes índices de implementação do apagamento em coda no PST. Assim sendo, avaliaremos a hipótese de que as diferenças averiguadas entre os percentuais de apagamento de /R/, /S/ e /l/ podem constituir o resultado de um processo de convergência linguística entre o PST e o santome, língua na qual, das três consoantes examinadas aqui, apenas a sibilante e a nasal são licenciadas em posição de coda, enquanto o rótico e a lateral não são permitidos.

Thomason (2001) define convergência como um processo através do qual duas ou mais línguas em contato se tornam semelhantes. Mas a mesma autora acrescenta que tal definição é muito geral e que a convergência linguística compõe um fenômeno que pode ser discutido a partir de dois contextos: (i) interferência mútua, resultando em estruturas convergentes sem uma fonte singular e (ii) conjuntura linguística na qual não é possível determinar línguas fontes (Thomason 2001: 89.).

Para Corvalán (2008), a convergência pode ser unidirecional e consiste em uma interferência de uma língua dominante numa língua subordinada, por meio da qual a língua subordinada se torna mais semelhante à língua dominante. De acordo com Winford (2003) a convergência também poderia ser unidirecional. Segundo esse autor pode-se dizer que duas línguas convergiram estruturalmente⁸ quando as diferenças estruturais entre elas foram reduzidas, o que pode ser devido ao fato

⁸Nesse trecho, o autor está se referindo a um tipo específico de convergência. Citando Heath (1984) ele afirma que “structural convergence, also called pattern transfer or calque, is the rearrangement of inherited material because of diffusional interference. As Heath notes, such “interference” can cause recipient language (RL) morphemes, words, or phrases to undergo rearrangements that make the RL structures more similar to those of the source language” (Winford 2003: 62).

de uma dessas línguas ter adotado características estruturais da outra ou ainda de ambas terem adotado uma harmonização idêntica entre suas estruturas conflitantes (Winford 2003: 63).

Tendo em vista tais conceitos, o alto índice de apagamento do rótico que se contrapõe ao baixo índice de apagamento da sibilante, poderia, a priori, ser associado a uma possível convergência, nesse caso, unidirecional, entre o PST e o santome, especificamente, uma interferência do santome no PST. Conforme essa perspectiva, a diferença entre os índices de apagamento do rótico e da sibilante estaria relacionada à estrutura silábica do santome, na qual os únicos segmentos licenciados em coda são a sibilante e a nasal (cf. Bandeira 2017).

Dito de outro modo, o alto índice de apagamento do rótico estaria associado à inexistência desse segmento em posição de coda no santome, o que pode ser corroborado pelo fato do índice de apagamento de /S/, um segmento permitido em coda, no santome, ser tão baixo, inclusive, se compararmos com os índices de apagamento da sibilante, em coda final, em variedades urbanas do nordeste do PB,⁹ observados nos estudos de Ribeiro & Hora (2004) e Ribeiro (2006), 30,6% e 24,6%, respectivamente. No PST, o apagamento da sibilante foi verificado em apenas 5,27% dos casos, percentual menor do que os averiguados em PB, o que indica que a ausência de marcação de plural e, conseqüente, de concordância nominal é mais frequente na variedade mencionada do PB do que em PST, o que também é constatado por Brandão (2011) e Brandão & Vieira (2012) ao contrastarem variedades urbanas do sudeste brasileiro com o PST. Esse percentual estaria mais próximo, assim, de variedades do PE como a de Lisboa (2,6%) e de Braga (2,5%), as quais o apagamento de /S/ em coda também apresenta baixo índice de implementação (Rodrigues 2012).

Apesar de tais indícios apontarem em direção a um processo de convergência linguística, outras questões devem ser avaliadas. A lateral, por exemplo, consoante, também, não licenciada em coda no santome, não possui altos índices percentuais de apagamento, sugerindo que essa interferência linguística hipotética do santome no PST não é consolidada da mesma forma, o que nos leva a questionar se esses índices de apagamentos podem ser explicados, unicamente, pelo contato linguístico ou pelo conceito de convergência linguística.

Embora o alto índice de cancelamentos do rótico, em coda, no PST, possa compor um argumento a favor de uma interferência linguística do santome, diversas variedades do PB também possuem índices elevados de apagamento do rótico, como o PST (cf. Callou 1987; Callou, Leite & Moraes 1994; Brandão, Mota & Cunha 2003; Hora, Pedrosa & Cardoso 2010; Callou; Serra 2012; Callou, Serra, & Cunha 2015; Serra; Callou 2015; Oliveira 2018; Balduino 2018b). A esse respeito, Callou (1987)

⁹Os autores trabalham com dados da variedade urbana da Paraíba.

analisou o comportamento variável do rótico na coda associando o apagamento do rótico, observado em 66% do corpus, a uma tendência do PB em atingir o padrão CV, forma menos marcada na língua. Essa tendência é, conforme a autora, impulsionada pela natureza articulatória enfraquecida do rótico, que favorece “um relaxamento máximo” (Callou 1987: 21).

Esse ponto de vista é reforçado pelo estudo de Callou, Leite & Moraes (1994), o qual afirma a existência de um processo de enfraquecimento do rótico em coda em variedades urbanas do PB, fenômeno comprovado pelas diversas realizações fonéticas deste segmento em coda. Os autores apontam um processo de enfraquecimento corrente, em que a vibrante é cada vez mais posterioridade até culminar em seu apagamento. A tendência à articulação posterioridade é tratada, por Callou, Leite & Moraes, (1994), como uma etapa necessária à perda do rótico como segmento fônico, resultando em um contínuo de sonoridade que parte de um segmento mais sonoro em direção a um menos sonoro, culminando, por fim, no padrão silábico CV: [r] → [r̥] → [h] → [r̥] → [ɾ] → [ɾ̥] → 0 (cf. Callou; Leite; Moraes 1994).

No PST, Agostinho (2016), Brandão, Pessanha, Pontes & Corrêa, (2017), Brandão & De Paula (2018), e Bouchard (2017) chamam atenção para o fato de haver alto grau de instabilidade na produção dos róticos, sendo esse um segmento alvo de alguns processos fonológicos, entre as quais, a perda de oposição dos chamados r-forte e r-fraco, representados por uma vibrante ou fricativa e por um tepe, respectivamente, e o seu próprio apagamento. De uma forma geral, esses estudos mostram que a fronteira de palavra é um contexto propício ao apagamento do rótico em coda, fenômeno produtivo nas três variedades do português mencionadas, mas, sobretudo no PB e no PST o que aponta para uma tendência dessas duas variedades ao padrão silábico CV. Além disso, a elisão da coda, isto é, a realização de sílabas CVC como CV, é comum em muitas outras línguas (cf. Selkirk 1982), o que pode ser relacionado ao fato de que a estrutura silábica CV é universal.

Refletir sobre esses dados nos leva a concluir, de forma similar a Brandão, Pessanha, Pontes & Corrêa (2017) e Brandão (2018), que o alto índice de apagamento de /R/, em coda, não pode ser explicado, exclusivamente, pelo contato do PST com o santome, ou seja, como um fenômeno de convergência linguística. Fatores, como a debilidade do rótico, especialmente, em fronteira de palavra, um domínio da prosódia, e a tendência ao padrão silábico CV, que parece caracterizar não só o PB, mas também o PST, também devem ser considerados.

Notamos, assim, que o PST, a exemplo de outras variedades da língua portuguesa, apresenta possibilidade de apagamento consonantal em coda silábica. Esse apagamento é mais frequente quando esse constituinte silábico é preenchido pelo rótico, indicando que tal segmento apresenta debilidade distinta quando comparado à sibilante e à lateral (cf. Rodrigues 2012). Embora o PST esteja em contato com o santome, não é possível explicar o alto percentual de apagamento do rótico, em

coda, como um processo de convergência linguística. Contudo, não descartamos que o contato linguístico, marcado, sobretudo, pela convivência do PST com o santome, e pela transmissão linguística irregular – caracterizada pela transmissão do português, como língua materna, partindo de uma variedade dessa língua que, inicialmente, constituía uma segunda língua (cf. Gonçalves 2010; Christofoletti 2013; Balduino 2018a) – possam atuar como fatores que reforcem o fenômeno de apagamento consonantal em coda no PST.

7 Considerações Finais

No PST, a coda pode ser preenchida por /N, R, S, l/. O apagamento de /R/, /S/ e /l/ em coda é um processo recorrente no PST, entretanto, não podemos afirmar que o fenômeno ocorra da mesma forma para os três segmentos, visto que, eles apresentam diferentes índices percentuais de apagamento. O apagamento do rótico foi constatado em 61,53% das ocorrências analisadas, enquanto a sibilante foi apagada em apenas 5,27% das vezes e a lateral em 24,21% dos casos. Notamos, portanto, que embora a coda seja, de fato, um domínio suscetível a apagamentos e variações, sendo o constituinte mais frágil da sílaba (cf. Selkirk 1982), no PST, essa fragilidade não atinge todos os segmentos, nessa posição, da mesma maneira (cf. Rodrigues 2012), e a diferença entre os índices de apagamento dos três segmentos demanda uma explicação linguística e extralinguística.

Consideramos alguns contextos linguísticos que poderiam favorecer o apagamento e constatamos que: (i) as formas não verbais constituem um contexto mais propício ao apagamento de /R/ e /S/ e /l/; (ii) a fronteira de palavra é o contexto mais propício ao apagamento do rótico, verificado em 77,82% dos casos, e da sibilante que ocorre em 8,3% dos casos, o que corresponde a 72,41% de todos os apagamentos de /S/ em coda, demonstrando existência de uma motivação prosódica, uma vez que o processo é sensível a fronteira de palavra. Porém, no caso da lateral, o mesmo não se verifica, já que o locus com maior número de apagamentos é o interior de palavras; (iii) a lateral é mais suscetível a apagamentos quando ocorre em sílabas átonas, já o rótico é mais suscetível ao fenômeno em sílabas tônicas. Mas, apesar desses contextos linguísticos favorecerem, em alguma medida, o apagamento dos segmentos analisados, não foram capazes de explicar a diferença, entre os seus índices percentuais de apagamento, indicando a necessidade de ampliar essa discussão. Para tanto, examinamos questões relacionadas ao contato linguístico.

Destacando, inicialmente, a diferença entre os índices de apagamento de /R/ e /S/, propomos uma análise do fenômeno como uma convergência linguística, mais especificamente, como uma possível interferência do santome no PST. Associamos, a princípio, o alto percentual de apagamentos do rótico (61,53%) e o baixo percentual de apagamentos da sibilante (5,27%) à estrutura silábica do santome, na qual os

únicos segmentos licenciados em coda são a sibilante e a nasal (cf. Bandeira 2017). Contudo, quando analisamos os percentuais de apagamento da lateral e os dados de estudos sobre o apagamento do rótico no PB, que, como o PST, também possui índices expressivos do fenômeno, concluímos que: (i) questões relacionadas à tipologia silábica também devem ser consideradas na interpretação dos percentuais de cancelamento das consoantes em coda no PST e (ii) que uma possível convergência linguística entre o santome e o PST não é suficiente para explicar os diferentes percentuais de apagamento em coda na variedade de português falada em São Tomé, sugerindo que fatos relacionados ao contato têm o seu valor, porém devem ser analisados em conjunto com aspectos estruturais das línguas.

Esse artigo buscou discutir, de forma preliminar, o apagamento segmental de codas no PST. É preciso ainda, como passos futuros, normalizar os dados, bem como o perfil dos falantes, de modo que a variedade de São Tomé seja comparada a estudos congêneres dedicados ao PB e ao PE. É preciso, outrossim, uma comparação com variedades estigmatizadas de PB, de forma que o índice de apagamento de rótico, e mesmo de outros segmentos, seja avaliado se é ou não de fato maior em PST.

Referências

Abaurre, Maria Bernardete Marques & Sândalo, Maria Filomena Spatti. 2003. Os róticos revisitados. In Hora, Dermeval; Collischonn, Gisela (org.) *Teoria Linguística: Fonologia e outros temas*. João Pessoa: Editora Universitária, Universidade Federal da Paraíba.

Agostinho, Ana Lúvia. 2016. Róticos em contexto intervocálico no Português da Ilha do Príncipe: fonologia e educação. Comunicação apresentada ao IX Encontro da ABECs. Brasília, Universidade de Brasília, 28-30 de novembro.

Agostinho, Ana Lúvia; Balduino, Amanda. 2016. Trabalho de Campo em São Tomé e Príncipe. Inédito.

Agostinho, Ana Lúvia; Bandeira, Manuele; Araujo, Gabriel. 2016. O Lung'le na Educação Escolar de São Tomé e Príncipe. *Trabalhos em linguística aplicada*, 55 (3): 591-618. <https://doi.org/10.1590/010318135164183401>.

Araujo, Gabriel. 2020. Há uma política linguística para o português em São Tomé e Príncipe? In Souza, Sweder & Francisco Olmo (eds.), *Línguas em português: a lusofonia numa perspectiva crítica*. Porto: Editora da Universidade do Porto.

Araujo, Gabriel Antunes de & Agostinho, Ana Lúvia. 2010. Padronização das línguas nacionais de São Tomé e Príncipe. *Língua e Instrumentos Linguísticos* 26: 49-81.

Araujo, Gabriel Antunes de & Hagemeyer, Tjerk. 2013. *Dicionário Santome-Português/Português-Santome*. São Paulo: Hedra.

Bandeira, Manuele. 2017. Reconstrução fonológica e lexical do protocioulo do Golfo da Guiné. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.

Balduino, Amanda Macedo, Agostinho, Ana Livia dos Santos, Araujo, Gabriel Antunes de & Christofoletti, Alfredo Silveira. 2015. A nasalidade vocálica em santome e lung'ie. *Papia*, São Paulo, 25: 7-25.

Balduino, Amanda Macedo. 2018a. A nasalidade vocálica no português falado em São Tomé e Príncipe. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Balduino, Amanda Macedo. 2018b. A coda no português falado em São Tomé e Príncipe: uma descrição preliminar. *Comunicação Oral. Cadernos de Resumos I CoPed*.

Balduino, Amanda Macedo. 2019. Apagamento de /R/ e /S/ em coda no Português do Príncipe. *Papia*, São Paulo, 29(1): 25-39.

Balduino, Amanda Macedo & Vieira, Nancy Mendes. 2020. Distribuição da lateral /l/ em coda no português santomense. *Revista Estudos Linguísticos*, São Paulo, 49(2): 594-615. DOI: <https://doi.org/10.21165/el.v49i2.2490>

Bisol, Leda. 1999. A sílaba e seus constituintes. In Neves, Maria Helena de Moura (Org.) *Gramática do Português culto falado: novos estudos*, 701-742. Campinas: Editora da Unicamp.

Blevins, Juliette. 1995. The syllable in Phonological Theory. In Goldsmith, John (Ed.). *Handbook of phonological theory*, 206-244. Nova Jersey: Wiley-Blackwell Publishing.

Bouchard, Marie. 2017. Linguistic variation and change in the Portuguese of São Tomé. Doctoral dissertation, New York University.

Brandão, Sílvia Figueiredo, Mota, Maria Antónia & Cunha, Cláudia de Souza. 2003. Um estudo contrastivo entre o português europeu e o português do Brasil: o -R final de vocábulo. In Brandão, Sílvia Figueiredo & Mota, Maria Antónia (orgs.). *Análise contrastiva de variedades do português: primeiros estudos*, 163-180. Rio de Janeiro, In-Fólio.

Brandão, Sílvia Figueiredo. 2011. Concordância nominal em duas variedades do português: convergências e divergências. *Veredas*, 15(1): 164-178.

Brandão, Sílvia Figueiredo; Vieira, Sílvia Rodrigues. 2012. A concordância nominal e verbal no Português do Brasil e no Português de São Tomé: uma abordagem sociolinguística. *Papia* 22(1): 7-39.

Brandão, Sílvia Figueiredo, Pessanha, Davi Bretas, Pontes, Stefany & Corrêa, Monique. 2017. Róticos na variedade urbana do Português de São Tomé. *Papia*, 27(2): 293-315.

Brandão, Sílvia Figueiredo & De Paula, A. 2018. Róticos nas variedades santomense e moçambicana do Português. In Brandão, S. F. (org.). *Dois variedades*

africanas do Português: variáveis fonético-fonológicas e morfossintáticas, 93-118. São Paulo: Blucher.

Brandão, Silvia Figueiredo. 2018. Apagamento de R em coda externa em duas variedades africanas do português. *Diadorim*, Rio de Janeiro, 20 (Especial): 390-408.

Callou, Dinah Maria. 1987. Variação e Distribuição da Vibrante Na Fala Culta do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PROED, UFRJ.

Callou, Dinah, Leite, Yonne & Moraes, João. 1994. Variação e diferenciação dialetal: a pronúncia do /r/ no português do Brasil. In Koch, Ingedore Grunfeld Villaça. *Gramática do Português Falado*, 465-493. Campinas: Editora da Unicamp/FAPESP.

Callou, Dinah, Leite, Yonne & Moraes, João. 2002. Processo(s) de enfraquecimento consonantal no português do Brasil. In Abaurre, Maria Bernadete M. & Rodrigues, Angela C. S. (orgs.) *Gramática do português falado VIII: novos estudos descritivos*, 537-555. Campinas: UNICAMP/FAPESP.

Callou, Dinah & Serra, Carolina. 2012. Variação do rótico e estrutura prosódica. *GELNE*, 14 (Especial): 41-58.

Callou, Dinah, Serra, Carolina & Cunha, Cláudia. 2015. Mudança em curso no português brasileiro: o apagamento do R no dialeto nordestino. *Revista Abralín*, 14 (1): 195-219. DOI: <http://dx.doi.org/10.5380/rabl.v14i1.42491>

Câmara Jr., Joaquim Matoso. 1970. *Estrutura da Língua Portuguesa*. Petrópolis: Vozes.

Christofoletti, Alfredo. 2013. Ditongos no português de São Tomé e Príncipe. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Christofoletti, Alfredo & Araujo, Gabriel. 2018. Vogais e Ditongos no Português Vernacular de São Tomé e Príncipe. In Oliveira, Márcia Santos Duarte; Araujo, Gabriel Antunes (orgs.). *O Português na África Atlântica*, 258-296. São Paulo: Humanitas/Fapesp.

Corvalán, Carmen Silva. 2008. The Limits of Convergence in language contact. In *Journal of language contact*, *Thema* 2.

Ferraz, Luiz Ivens. 1974. A Linguistic Appraisal of Angolar. *Memoriam Antônio Jorge Dias*, 2: 177-186.

Ferraz, Luiz Ivens. 1979. *The creole of São Tomé*. Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Figueiredo, Carlos Filipe Guimarães. 2010. A concordância plural variável no sintagma nominal do português reestruturado da comunidade de Almojarife, São Tomé (Desenvolvimento das regras de concordância variáveis no processo de transmissão-aquisição geracional). Tese de Doutorado, Universidade de Macau.

Garfield, Robert. 1992. A history of São Tomé island: 1470-1655. *The key to Guinea*. San Francisco: Mellen Research University Press.

Goldsmith, John A. 1990. Syllable Structure. In Goldsmith, John. *Autosegmental and metrical phonology*, 103-140. Nova Jersey: Wiley-Blackwell Publishing.

Gonçalves, Rita. 2010. Propriedade de Subcategorização verbal no português de S. Tomé. Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa.

Günther, Wilfried. 1973. *Das Portugiesische Kreolisch der ilha do Príncipe*. Marburg: Marburg an der Lahn.

Hagemeyer, Tjerk. 2009. Initial vowel agglutination in the Gulf of Guinea creoles. In Aboh, Enoch; Smith, Norval (Ed.). *Complex processes in new languages*, 29-50. Amsterdam/Filadélfia: John Benjamin's Publishing Company.

Hagemeyer, Tjerk. 2011. The Gulf of Guinea Creoles: Genetic and typological relations. *Journal of Pidgin and Creole Languages*, 26(1): 111-154. DOI: <https://doi.org/10.1075/jpcl.26.1.05hag>

Hora, Demerval da, Pedrosa, Juliane & Cardoso, Walcir. 2010. Status da consoante pós-vocálica no português brasileiro: coda ou onset com núcleo não preenchido foneticamente? *Letras de Hoje*, Porto Alegre, 45(1): 71-79.

INE - Instituto Nacional de Estatística de São Tomé e Príncipe. Disponível em: <https://www.ine.st>. Acesso em: 10/11/19.

Lucchesi, Dante & Baxter, Alan. 2009. A transmissão linguística irregular. In: Ribeiro, Ilza (Org.). *O português afro-brasileiro*. Salvador: EDUFBA.

Mateus, Maria Helena & d'Andrade, Ernesto. 2000. *The Phonology of Portuguese*. Oxford: Oxford linguistics.

Mateus, Maria Helena & Rodrigues, Celeste. 2004. A vibrante em coda no Português Europeu. Actas do XIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, Lisboa, 289-299.

Maurer, P. 1995. L'Angolar: Un créole afroportugais parlé à São Tomé; *Notes de grammaire, textes, vocabulaires*. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Maurer, P. 2009. *Principense. Grammar, texts, and vocabulary of the Afro-Portuguese creole of the Island of Príncipe, Gulf of Guinea*. London: Battlebridge Publications.

Meneses, Francisco de Oliveira. 2012. As vogais desvozeadas no Português Brasileiro: investigação acústico-articulatória. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.

Oliveira, Ingrid Costa. 2018. Os róticos em coda silábica externa: o interior da região Sul no projeto AliB. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Quednau, L. 1993. *A lateral pós-vocálica no português gaúcho: análise variacionista e representação não linear*. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Ribeiro, Sílvia Renata & Hora, Dermeval da. 2004. Anais da XX jornada. *GELNE*, 2383-2392.

Ribeiro, Sílvia Renata. 2006. Apagamento da sibilante final em lexemas: uma análise variacionista do falar Pessoense. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Paraíba.

Rodrigues, Maria Celeste. 2012. Todas as codas são frágeis em português europeu? *Revista Linguística*, 8(1): 138-149.

Scherre, Maria Marta Pereira. 1988. Reanálise da concordância de número em português. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Scherre, Maria Marta Pereira; Naro, Anthony. 1997. A concordância de número no português do Brasil: um caso típico de variação inerente. In Hora, Dermeval da (org.) *Diversidade linguística no Brasil*. João Pessoa: Ideia.

Seibert, Gerhard. 2012. Tenreiro, Amador e os angolares ou a reinvenção da história da ilha de São Tomé. *Realis – Revista de Estudos Antiutilitaristas e Poscoloniais*, 2(2): 21-39.

Selkirk, E. 1982. The syllable. In Hulst, H. & Smith, N. (Ed.) *The Structure of Phonological Representations*, 337-383. Dordrecht: Foris.

Serra, Carolina & Callou, Dinah. 2015. Prosodic structure, prominence and /r/-deletion in final coda position: Brazilian Portuguese and European Portuguese contrasted. In: Amedeo De Dominicis, (ed.). *pS-prominenceS: Prominences in Linguistics*. Proceedings of the International Conference. Department of Human Sciences and Tourism. University of Tuscia. Viterbo-Italy: Disucom Press.

Thomason, Sarah Grey. 2001. *Language Contact: An Introduction*. Edunburgh/Washington: Edinburgh University Press and Georgetown University Press.

Thomason, Sarah Grey; Kaufman, Terrence. 1988. *Language Contact, creolization, and Genetic Linguistics*. Berkeley: University of California Press.

Winford, Donald. 2003. *An Introduction to Contact Linguistic*. Oxford: Blackwell.

Winford, Donald. 2007. Some issues in the study of language contact. *Journal of Language Contact*, 1:22-39. DOI: <https://doi.org/10.1163/00000007792548288>

Recebido: 06/10/2019

Aprovado: 24/11/2019
